

HUMAN RIGHTS AND GENDER EQUALITY

Рашидова М.

Университет мировой экономики и дипломатии факультет “Международного права”
студентка 1- курса.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15204814>

Abstract. *This article explores the interconnection between human rights and gender equality. It analyzes key international frameworks that guarantee fundamental rights regardless of gender, as well as the challenges of implementing these rights across different countries and cultures. Special emphasis is placed on the role of gender equality in promoting social justice, sustainable development, and democracy. The article highlights the need for global cooperation, education, and political will to ensure equal rights and opportunities for all individuals, regardless of their gender identity.*

Key words: *gender equality; human rights; Universal Declaration of Human Rights; UN (United Nations).*

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

Аннотация. *Статья посвящена вопросам взаимосвязи прав человека и гендерного равенства. Рассматриваются ключевые международные документы, закрепляющие права каждого человека вне зависимости от пола, а также проблемы их реализации в различных странах и культурах. Отдельное внимание уделено роли гендерного равенства в обеспечении социальной справедливости, устойчивого развития и демократии. Подчеркивается необходимость глобального сотрудничества, просвещения и политической воли для продвижения равных прав и возможностей для всех людей независимо от их гендерной идентичности.*

Ключевые слова: *гендерное равенство; права человек; всемирная декларация о правах человека; ООН.*

Гендерное равенство становится реальностью тогда, когда все гендеры получают равную защиту, свободно получают доступ к возможностям и реализуют их, а также ценятся обществом. Хотя миру ещё предстоит пройти долгий путь к достижению равенства, каждый может начать действовать уже сейчас.

1.1 Что такое гендерное равенство?

Когда в обществе достигается гендерное равенство, никто не сталкивается с дискриминацией на основе своего пола. Жизни людей всё ещё могут сильно отличаться, но ни у кого не отнимаются права и возможности только из-за их гендера. Все получают права человека, закреплённые во Всеобщей декларации прав человека.

Влияние гендерного равенства однозначно положительное. Когда у всех гендеров есть равные возможности для работы и открытия собственного бизнеса, экономики в целом развиваются лучше. По данным Всемирного банка, в долгосрочной перспективе ВВП на душу населения был бы примерно на 20% выше, если бы гендерные различия в занятости исчезли.

Гендерное равенство также является необходимым шагом для решения таких глобальных проблем, как изменение климата, конфликты, продовольственная безопасность, благополучие детей и многое другое. Гендерное равенство является Целью №5 в Повестке устойчивого развития. ООН определяет его как «не только основное право человека, но и необходимую основу для мирного, процветающего и устойчивого мира»

1.2 Право человека и статистика равенства прав

Женщины и девочки составляют половину населения планеты, а значит — и половину её потенциала. Гендерное равенство, помимо того что является основополагающим правом человека, необходимо для построения мирных обществ, полного раскрытия человеческого потенциала и устойчивого развития. Более того, доказано, что расширение прав и возможностей женщин способствует росту производительности и экономическому развитию.

К сожалению, до полного равенства прав и возможностей между мужчинами и женщинами ещё предстоит пройти долгий путь, предупреждает «ООН-Женщины».

Именно поэтому крайне важно положить конец множественным формам гендерного насилия и обеспечить равный доступ к качественному образованию и здравоохранению, экономическим ресурсам и участию в политической жизни — как для женщин и девочек, так и для мужчин и мальчиков. Также необходимо добиться равных возможностей в доступе к трудоустройству, руководящим должностям и принятию решений на всех уровнях.

Гендерное равенство сегодня важнее, чем когда-либо, если мы хотим построить процветающую экономику и сохранить здоровье планеты. Однако мы сталкиваемся с серьёзной проблемой: необходимо дополнительно 360 миллиардов долларов в год, чтобы ликвидировать разрыв в гендерном равенстве к 2030 году.

Для изменения текущей ситуации были выделены пять ключевых направлений, требующих совместных действий: инвестирование в женщин, искоренение бедности, внедрение гендерно-ориентированного финансирования, переход к «зелёной» экономике и обществу заботы, а также поддержка феминистских лидеров изменений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек — это незавершённая задача нашего времени и величайший вызов в сфере прав человека в современном мире.

1.3 Гендерное равенство касается не только женщин

Гендерное равенство часто используется как взаимозаменяемость с расширением прав и возможностей женщин, и хотя женщины и девочки остаются одними из наиболее уязвимых, по-настоящему равный мир – это не только женщины. Истинное гендерное равенство должно включать в себя все гендеры и агендерных людей, которые являются гендерно нейтральными. Это важно помнить, поскольку некоторые сторонники гендерного равенства исключают трансгендерных людей. В последние годы риторика TERF (которая расшифровывается как транс-исключающая радикальная феминистка) проникла в мейнстримные пространства и изображала транс-женщин как угрозу гендерному равенству.

Это не так. Достижение гендерного равенства означает создание безопасного, инклюзивного мира для всех.

1.4 Верховный комиссар ООН по правам человека

Верховный комиссар ООН по правам человека несет основную ответственность за деятельность ООН в области прав человека. Уполномоченный уполномочен реагировать на серьезные нарушения прав человека и принимать превентивные меры.

Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) является координационным центром деятельности Организации Объединенных Наций в области прав человека. Он выполняет функции секретариата для Совета по правам человека, договорных органов (экспертных комитетов, которые следят за соблюдением договоров) и других органов ООН по правам человека. Он также осуществляет деятельность в области прав человека на местах.

Большинство основных договоров по правам человека имеют надзорный орган, который отвечает за контроль за выполнением этого договора странами, которые его ратифицировали. Лица, чьи права были нарушены, могут подавать жалобы непосредственно в комитеты, осуществляющие надзор за соблюдением договоров по правам человека

Гендерное равенство и права человека — это взаимосвязанные и неотъемлемые элементы справедливого, устойчивого и процветающего общества. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в сфере признания и защиты прав женщин и представителей всех гендерных идентичностей, путь к полной реализации этих прав ещё

далёк от завершения. Анализ международных документов и текущей глобальной ситуации показывает, что обеспечение равных возможностей и устранение дискриминации требует не только политической воли, но и постоянной просветительской работы, инвестиций и глобального сотрудничества.

Гендерное равенство — это не только про женщин, это про всех. Оно включает уважение и защиту прав людей вне зависимости от их гендерной идентичности. Только в условиях инклюзивного подхода можно построить мир, где каждый человек, независимо от пола, может реализовать свой потенциал и внести вклад в общее будущее человечества.

1.5 Гендерное равенство в Узбекистане

За последние годы в Узбекистане принято более 50 законов, направленных на обеспечение прав, свобод и законных интересов женщин. Статья 58 новой редакции Конституции Республики Узбекистан предусматривает равные права женщин и мужчин, государство обеспечивает равные права и возможности женщинам и мужчинам в управлении обществом и государственными делами, а также в других сферах общественной и государственной жизни. В частности, законом, подписанным Президентом Республики Узбекистан 18 декабря 2023 года (ЗРУ-883), предусмотрено, что участие женщин в выборах должно составлять не менее 40 процентов от числа кандидатов в депутаты от политической партии.

Узбекистан всегда демонстрировал свою приверженность целям и принципам Устава ООН и другим общепризнанным нормам международного права. Наша страна заняла 45-е место среди 190 национальных парламентов в мировом рейтинге Межпарламентского союза «Женщины в политике», опубликованном 1 января 2023 года.

Узбекистан вошел в топ-20 стран мира с показателем 69,7 в индексе открытых гендерных данных, опубликованном в сентябре. Согласно отчету Сети решений по устойчивому развитию ООН, Узбекистан поднялся на 8 позиций, занял 69-е место среди 166 стран (в 2022 году занимал 77-е место).

REFERENCES

1. **Права человека:** [Права человека | ООН](#)
2. **Gender Equality:** [Gender Equality | United Nations](#)
3. **Gender Equality 101: Meaning, Facts, and Ways to Take Action:** [Gender Equality 101: Meaning, Facts, and Ways to Take Action | Human Rights Careers](#)
4. **Содержание**
5. **HUMAN RIGHTS AND GENDER EQUALITY**
 - a. Что такое гендерное равенство?

- b. Право человека и статистика равенства прав
- c. Гендерное равенство касается не только женщин
- d. Верховный комиссар ООН по правам человека
- e. Гендерное равенство в Узбекистане